

АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҲАСИДА ОПЕРАЦИОН ФАОЛИЯТ БОШҚАРУВИ

Абидова Мунира Мирзахидовна
Тошкент Кимё халқаро университети
Мустақил тадқиқотчи
e-mail:m.abidova84@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15020571>

Аннотация. Мазкур мақола ахборот коммуникация технологиялари соҳасидаги операцион фаолиятни бошқаришнинг асосий жиҳатларини ёритади. Унда ушбу соҳада операцион бошқарув самарадорлигини ошириш учун зарур бўлган услублар, жараёнлар ва инновацион ёндашувлар таҳлил қилинади. Асосий диққат ахборот технологиялари инфратузилмасини ташкил этиш, ресурсларни оптимал тақсимлаш, хавфсизлик чораларини кучайтириш ва муваффақиятли амалга оширишга қаратилади. Шунингдек, мақола операцияларни автоматлаштириш ва рақамлаштириш орқали бошқарув самарадорлигини ошириш имкониятларини кўриб чиқади. Тадқиқот хулосалари операцион бошқарувда илғор тажрибаларни жорий этиш учун амалий кўрсатмалар беради.

Калит сўзлар: ахборот коммуникация технологиялари, операцион бошқарув, самарадорлик, инфратузилма, ресурсларни оптимал тақсимлаш, хавфсизлик, автоматлаштириш, рақамлаштириш, илғор тажрибалар.

Кириш. Ахборот коммуникация технологиялари (АКТ) соҳаси тезкор ривожланиш даврини бошдан кечирмоқда. Ушбу соҳадаги инновациялар нафақат ташкилотлар учун рақобат устунлигини оширади, балки жамиятнинг ҳар бир жабҳасида катта ўзгаришларга сабаб бўлмоқда. АКТ компанияларнинг иш жараёнларини оптималлаштириш ва янги бозорларга кириб боришларида муҳим ўрин тутаяди. Бугунги кунда АКТ воситаларидан самарали фойдаланиш ҳар бир ташкилотнинг стратегик устуворлиги ҳисобланади.

Операцион фаолият бошқаруви эса ахборот коммуникация технологиялари орқали компаниянинг кундалик жараёнларини оптималлаштиришга қаратилган. Операцион бошқарувдаги мақсад — ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлаш, харажатларни камайитириш ва тезкор қарорлар қабул қилиш орқали юқори самарадорликка эришишдир. Бунда АКТ асосида ишлаб чиқилган автоматлаштириш платформалари ва маълумотлар таҳлили воситалари компанияларга иш жараёнларини яхшилаш ва бозор талабларига тезроқ мослашиш имконини беради.

Шунингдек, рақамли технологиялар ва маълумотлар оқимини бошқаришнинг долзарблиги ёрдамида ташкилотлар инновацион қарорларни

қабул қилиш, хавф-хатарларни таҳлил қилиш ва мижозлар билан самарали алоқа ўрнатиш имкониятига эга бўладилар. Бошқарув жараёнларида АКТдан фойдаланиш, ташкилотларнинг ташқи ва ички жараёнларини яхлит тизимга бирлаштириб, операцион самарадорликни янги босқичга олиб чиқади.

Ушбу мақоланинг асосий мақсади — ахборот коммуникация технологияларининг (АКТ) операцион фаолият бошқарувидаги ролини таҳлил қилиш ва унинг ташкилотлар учун қандай самара бераётганини ёритишдир.

Бундан ташқари, мақолада АКТ технологиялари орқали хавф-хатарларни бошқариш, маълумотлар таҳлили ва мижозлар билан самарали алоқа ўрнатишдаги инновацион ёндашувлар ўрганилади. Ушбу таҳлил орқали мақола ташкилотлар учун АКТнинг стратегик фойдалари, улардан фойдаланишни кучайтириш имкониятлари ва замонавий рақамли бозор шароитида рақобатбардошликни таъминлаш йўллари кўрсатиб беришни мақсад қилади.

Адабиётлар шарҳи

Ахборот ва коммуникация технологиялари (АКТ) соҳасида операцион фаолият бошқаруви рақамли трансформациянинг муҳим қисми ҳисобланади. Бугунги кунда АКТ инфратузилмасини самарали бошқариш ва хизматлар интеграциясига эришиш компаниялар учун стратегик аҳамият касб этмоқда. Шунга мос равишда, АКТ соҳасидаги операцион бошқарув фаолияти замонавий технологияларнинг ривожланиши билан мураккаблашиб борапти.

Заманвий АКТ инфратузилмаларига нисбатан виртуаллаштириш технологияларидан фойдаланиш хизматларнинг тезкорлиги ва мослашувчанлигини оширишга имкон беради ([Ata & Tonouchi, 2017](#)).

АКТ соҳасида операцион хавфларни бошқариш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, тезкор қарорлар қабул қилиш ва хавфни камайтиришга ёрдам берувчи мултимедиа ва гипермедиа технологиялари фойдаланилади ([Beroggi & Wallace, 1998](#)).

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотнинг илк босқичида мавжуд илмий адабиётларни ўрганиш орқали АКТ соҳасидаги операцион бошқарувнинг назарий асослари, трендлари ва муаммолари таҳлил қилинади. Бу босқичда илмий журналлардаги мақолалар, китоблар, конференция материаллари ва онлайн манбалар қиёсий таҳлил қилинади. Тадқиқотда йиғилган маълумотлар квантитатив ва сифатли таҳлил усуллари орқали қайта ишланади. Квантитатив таҳлил учун турли статистик методлар ва иқтисодий моделлар қўлланилади. Сифатли таҳлил орқали иштирокчиларнинг тажрибаси ва хулосалари умумлаштирилади.

Таҳлил ва натижалар

“Ўзбектелеком” АК фаолиятида хизмат турлари бўйича даромадлар таҳлилида 2017—2022 йиллар давомида турли хизматлардан тушган даромадлар кўрсатилган бўлиб, ҳар йили умумий даромад ўсгани ва айрим хизматлар орқали тушумларда сезиларли ўзгаришлар кузатилган.

“Ўзбектелеком” АКда хизматлар кесимида даромад таҳлили (млн.сўм)

Мобил алоқа хизматлари 2017 йилда 77,584 млн сўмни ташкил қилган бўлса, 2022 йилга келиб 2,150,734 млн сўмга етган ва бу мобил алоқага бўлган талабнинг ошиб бораётганини кўрсатади. Интернет хизматлари эса 2017 йилда 148,762 млн сўмдан 2022 йилда 1,330,003 млн сўмгача ўсгани интернетга талаб ва уланишлар сонининг ортиб бораётганидан далолат беради. Бошқа хизматлардан тушум 2017 йилда 19,024 млн сўмдан 2022 йилда 57,894 млн сўмга етгани кузатилмоқда.

Бу таҳлилдан кўринишича, мобил алоқа ва интернет хизматлари компания даромадлари учун асосий драйверга айланган. Умуман олганда, компания фаолияти давомида ҳар йили умумий даромадлар барқарор равишда ортиб бораётгани ва ақли технологиялар ҳамда рақамли хизматларга бўлган талаб ошиб бораётгани маълум. Бу эса компания учун келгусида интернет ва мобил хизматларни ривожлантириш ҳамда янги рақамли ечимларга эътибор қаратиш муҳимлигини кўрсатади.

“Ўзбектелеком” АК харажат турлари бўйича таҳлили (млн. сўм)

Харажат турлари	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Давр харажатлари	287704	447647	714466	786616	1049040	1339029
Сотиш харажатлари	18222	59544	123785	208684	316142	376373
Маъмурий харажатлар	58827	69703	128465	163978	216214	269192
Бошқа операцион харажатлар	210655	318401	462217	413953	516683	693463
Молиявий фаолият харажатлари	101952	323572	467804	994761	1167407	699371
Жами харажатлар	944526	1710543	2345637	3287558	4584206	5169245

Жадвалда кўриниб турибдики, маҳсулот таннархи ҳар йили сезиларли даражада ошиб боради. 2017 йилда 554,870 млн сўм бўлган маҳсулот таннархи

2022 йилга келиб 3,130,845 млн сўмга етган. Бу компаниянинг хизмат кўрсатиш ҳажми ва фаолиятидаги ўсишни акс эттиради.

Давр харажатлари ҳам 2017 йилда 287,704 млн сўмдан 2022 йилда 1,339,029 млн сўмга кўтарилган. Бу харажатлар тури сотиш ва маъмурий харажатларни ўз ичига олиб, хизматлар билан боғлиқ операциялар ҳажми ошиб боргани билан боғлиқ. Сотиш харажатлари ҳам жадал ўсиб, 2022 йилда 376,373 млн сўмга етган. Шунингдек, маъмурий харажатлар 58,827 млн сўмдан 269,192 млн сўмгача кўтарилгани кузатилмоқда.

Бошқа операцион харажатлар 2017 йилда 210,655 млн сўмни ташкил қилган бўлса, 2022 йилда 693,463 млн сўмга етган, бу эса қўшимча харажатлар ортиши ёки янги хизматлар қўшилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Молиявий фаолият бўйича харажатлар эса 2020 йилда 994,761 млн сўмгача кўтарилган бўлса-да, 2022 йилда 699,371 млн сўмга пасайгани кузатилмоқда. Бу молиявий сарфлар самарали бошқарилгани ёки қарзлик даражаси камайганидан далолат беради.

Компаниянинг операцион харажатлари бошқаруви ўзида бир нечта муҳим соҳаларни қамраб олади:

Техник хизмат кўрсатиш: Операцион харажатларни камайтириш учун қурилмаларнинг самарадорлигини ошириш, ўз вақтида таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш жараёнларини оптималлаштириш.

Маҳсулотларни ривожлантириш: Янги хизматлар ва маҳсулотларни жорий этиш, бу эса мижозлар талабларини қондириш ва бозорда рақобатбардошликни оширишда муҳим.

Ишчи кучини бошқариш: Ходимларнинг малакасини ошириш, тренинглар ташкил этиш ва самарали иш шартларини яратиш.

Молиявий назорат: Харажатларни кузатиш ва таҳлил қилиш, бу эса инвестицияларни самарали бошқариш ва молиявий самарадорликни оширишга ёрдам беради.

Инфратузилмани ривожлантириш: Телекоммуникация инфратузилмаси, жумладан, алоқа хўжалиги, интернет хизматлари ва базавий станцияларни модернизация қилиш.

Хулоса ва таклифлар

Компания операцион фаолиятини бошқаришни яхшилаш учун бир нечта таклифлар берилиши мумкин:

Технологияларнинг модернизацияси: Энг сўнгги технологияларни жорий этиш, автоматлаштириш ва рақамлилаштириш орқали иш жараёнларини самарали қилиш.

Молиявий таҳлил ва планилаш: Харажатларни тўғри кузатиш учун малакали молиявий таҳлил қилиш, бюджетни аниқлаш ва харажатларни оптималлаштириш.

Таъмир ва хизмат кўрсатиш жараёнларини оптималлаштириш: Техник хизмат кўрсатишни самарали ташкил этиш, таъмир вақтини қисқартириш ва текширувларни мунтазам олиб бориш.

Мижозлар билан алоқаларни мустаҳкамлаш: Мижозларнинг фикрларини тинглаш, хизматларни яхшилаш бўйича таклифларини олиш ва фойдали хизматларни жорий этиш.

Экономик ва экологик жавобгарлик: Операцион фаолиятда экологик стандартларни ҳисобга олиш, ресурсларни самарали ишлатиш ва атроф-муҳитга таъсирни камайтириш.

Стратегик ҳамкорликлар: Бошқа компаниялар, технология провайдерлари ва илмий тадқиқот ташкилотлари билан ҳамкорликни ривожлантириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Ata, S., & Tonouchi, T. (2017). Management of Information, Communications, and Networking: from the Past to the Future. *IEICE Trans. Commun.*, 100-B, 1614-1622.

Beroggi, G., & Wallace, W. A. (1998). Operational Risk Management. *IEMC '98 Proceedings*.

Evans, S. (1998). *Information Management: The Key To Operational Success*.

Marodin, G., Chiappetta Jabbour, C. J., Godinho Filho, M., & Tortorella, G. (2022). Lean production, information and communication technologies and operational performance. *Total Quality Management & Business Excellence*, 34, 183-200.

Cepeda, G., & Vera, D. (2007). Dynamic capabilities and operational capabilities: A knowledge management perspective. *Journal of Business Research*, 60, 426-437.